

Dans quelle mesure la résurrection de Jésus-Christ est-elle la
« prolepse » de la fin de l'histoire chez Wolfhart Pannenberg ?

Mémoire de licence en théologie protestante,
à la faculté de théologie protestante,
de l'université de Strasbourg.

Année 2023

Professeur référent : Karsten Lehmkuhler

Étudiant : Philippe Buch

1	Introduction.....	3
1.1	L'auteur	3
1.2	Problématique.....	3
2	La vision de l'histoire de Pannenberg.....	4
2.1	L'histoire comme révélation	4
2.2	L'histoire comme confirmation.....	6
2.3	L'histoire avant la fin eschatologique	6
3	L'usage de la « prolepse » dans la réflexion de Pannenberg	8
3.1	Définition de la « prolepse » selon Pannenberg.....	8
3.2	Le premier des ressuscités ouvre la voie au Royaume de Dieu	9
3.3	Passage à une vie nouvelle	9
3.4	Approbation divine de Jésus	10
3.5	Jésus devient le Fils de l'homme.....	11
3.6	Dieu est définitivement révélé en Jésus	11
3.7	Motivation de la mission	12
4	L'historicité de la résurrection chez Pannenberg	13
4.1	L'élément nécessaire de la prolepse.....	13
4.2	Les apparitions du Ressuscité	15
4.3	Les apparitions dispersées dans le temps et l'espace	17
4.4	Évènement unique qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles	17
4.5	Le tombeau vide	17
4.6	Indépendance des deux traditions primitives	18
5	Discussion critique.....	19
5.1	En créant le temps, le Dieu intemporel aura besoin de se révéler.....	19
5.2	Un Dieu qui révèle la vérité	19
5.3	Comprendre la fin ou le début.....	20
5.4	La jonction de multiples réalités temporelles.....	21
5.5	L'évènement historique nécessaire est compréhensible par la foi	22
5.6	La révélation de Dieu en Jésus	23
5.7	Motivation de la mission chez les païens	23
6	Conclusion	25
7	Références bibliographiques	26

1 Introduction

L'auteur de la première épître aux Corinthiens affirme : « si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » (1 Corinthiens 15, 14). C'est dans cette perspective que nous nous intéressons à la résurrection de Jésus-Christ, comme élément non seulement dogmatique et christologique, mais également comme fondement du christianisme. Sans résurrection, les disciples auraient-ils suivi leur maître jusqu'au martyr ? Auraient-ils parcouru l'empire romain pour une idée purement théorique et abstraite ? Il y eut-il quelque chose de réel qui les motivait ?

1.1 L'auteur

Wolfgang Pannenberg fut un théologien luthérien allemand, né en 1928 et mort en 2014.¹ Il a étudié à Berlin, Göttingen, Basel et Heidelberg. Sa pensée et théologie a été influencée par Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Barth et Edmund Schlink, entre autres. Il s'inspire notamment de la position du philosophe Hegel pour sa vision rationnelle de l'histoire. Il se nourrit également des réflexions de Barth qui était son professeur à Basel ;² et de celle de Schlink son directeur de thèse.³

1.2 Problématique

De manière plus spécifique, nous cherchons à comprendre dans quelle mesure la résurrection de Jésus-Christ est la « prolepse » de la fin de l'histoire chez Wolfgang Pannenberg. D'après Karsten Lehmkuhler, chez Pannenberg : « Le Christ est la « prolepse », l'anticipation de la fin de l'histoire. »⁴ On peut d'emblée se demander quelle est la vision de l'histoire de Pannenberg ? Quelle est sa compréhension de la prolepse ? De quoi la résurrection de Jésus est-elle la prolepse ? Quelles sont les implications de cette prolepse ?

Premièrement, nous chercherons à comprendre la vision que Pannenberg a de l'histoire, ainsi que le concept de « prolepse » qu'il développe. Deuxièmement, nous évoquerons la manière dont la « prolepse » est utilisée dans la réflexion sur la résurrection de Jésus. Troisièmement, nous aborderons l'affirmation de l'historicité de la résurrection du Christ comme élément nécessaire de la « prolepse ». Quatrièmement, nous chercherons à dialoguer de manière critique avec ces positions.

¹ Friedrich Wilhelm Graf, Prof. Dr. Wolfgang Pannenberg, *Verstorbene: Bayerische Akademie der Wissenschaften*. (s. d.). Consulté 16 avril 2023, URL : <https://badw.de/gelehrtengemeinschaft/verstorbene.html>

² Wolfgang Pannenberg, *God's Presence in History – Religion Online*. (s. d.), URL : <https://www.religion-online.org/article/gods-presence-in-history/>

³ Eugene M Skibbe, *A Quiet Reformer: An Introduction to Edmund Schlink's Life and Ecumenical Theology : From a Gospel Voice in Nazi Germany to a New Vision of Christian Unity*, Kirk House Publishers, 1999, 67, 103, p. 146.

⁴ Karsten Lehmkuhler, « Le théologien Wolfgang Pannenberg dans l'histoire de la théologie protestante du 20^e siècle », *Revue des sciences religieuses*, 83/3, 2009, p. 411-427, p. 415.

2 La vision de l'histoire de Pannenberg

Afin de comprendre le concept de prolepse chez Pannenberg, nous aborderons premièrement la vision qu'a Pannenberg de l'histoire, deuxièmement, nous traiterons de la vision de la vérité de Pannenberg et troisièmement, nous évoquerons le fait que sa vision de l'histoire et de la vérité fait apparaître le concept de prolepse (ou d'anticipation).

2.1 L'histoire comme révélation

Il est possible de définir l'histoire de la manière suivante : « Recherche, connaissance, reconstruction du passé de l'humanité sous son aspect général ou sous des aspects particuliers, selon le lieu, l'époque, le point de vue choisi ; ensemble des faits, déroulement de ce passé. »⁵

Pasquariello explique la pensée de Pannenberg de la manière suivante : le monde présent est à l'instant présent dans un état non fini. C'est la fin du processus qui détermine le sens du tout.⁶ L'histoire est orientée de manière eschatologique. En d'autres termes, l'histoire est orientée vers la fin. La fin de l'histoire est la source de tout le sens de l'histoire.⁷

Lehmkuhler explique que pour Pannenberg, il n'y a qu'une seule histoire, accessible que par la recherche historique.⁸ Il n'y a pour lui pas de différence entre l'histoire profane et l'histoire sacrée. « Dieu se donne soi-même et révèle son être à travers le cours de l'histoire ! » Lehmkuhler continue : « Tout d'abord : selon Pannenberg, le caractère révélateur de l'histoire n'est pas lui-même un savoir clandestin, au contraire : il est « sous les yeux ». La révélation par l'histoire est accessible à tout un chacun ! C'est donc la recherche historique tout simplement qui doit servir ici de guide pour reconnaître la révélation de Dieu dans l'histoire. Et il en va de même pour cet événement anticipatoire : c'est la recherche historico-critique qui doit démontrer que le Christ est la prolepse de la fin de l'histoire ! De façon très étonnante, Pannenberg suppose, dans une conférence sur « événement de salut et histoire », qu'il faut probablement « exiger de l'historien la charge de la preuve pour le fait qu'en Jésus de Nazareth, Dieu s'est révélé » !⁹ Ainsi, selon Pannenberg, c'est la tâche de la recherche historico-critique de démontrer que Jésus est la prolepse ou l'anticipation de la fin de l'histoire.

En ces mots, Pannenberg pose la question suivante : « Comment l'histoire de Jésus fondera-t-elle la foi en Jésus autrement qu'en apparaissant comme la révélation de Dieu ? »¹⁰ Cette question suggère que la révélation de Dieu ne peut être fondée que sur l'histoire de Jésus, c'est-à-dire sur les événements historiques de sa vie. Il poursuit que : « c'est seulement si le

⁵ Définition d'histoire. (s. d.), CNRTL, URL : <https://cnrtl.fr/definition/histoire>

⁶ Ronald D. Pasquariello, Pannenberg's Philosophical Foundations. *The Journal of Religion*, 56, p. 345. URL : <http://www.jstor.org/stable/1201993>

⁷ *Ibid.*, p. 347.

⁸ Karsten Lehmkuhler, « Le théologien Wolfhart Pannenberg dans l'histoire de la théologie protestante du 20^e siècle », *Revue des sciences religieuses*, 83/3, 2009, p. 416.

⁹ *Ibid.*, p. 417

¹⁰ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 26.

caractère de révélation ne vient pas s'ajouter comme un complément aux événements, mais leur est inhérent, qu'ils peuvent fonder la foi. » C'est l'histoire qui doit pour Pannenberg démontrer la christologie. Il se questionne ensuite sur deux aspects de la christologie : comprendre l'histoire de Jésus de façon systématique et comprendre les affirmations du christianisme primitif au sujet de Jésus. Il doit y avoir pour lui une vérification des affirmations christologiques « à la lumière de l'histoire de Jésus. ».¹¹

Selon Dumas, Pannenberg définit Dieu comme « cette puissance qui détermine tout, la réalité dont il faut voir les traces au cœur des réalités expérimentées du monde et de l'humain. Cette réalité est accessible indirectement à la réflexion théologique. »¹²

Cette réalité dont parle Dumas est accessible pour Pannenberg à travers l'histoire du point de vue historique-critique. Dumas explique que cette volonté de rendre cette réalité accessible à travers l'histoire d'un point de vue scientifique est expliquée par Pannenberg dans son ouvrage *Wissenschaftstheorie und Theologie* (1973) ouvrage qui d'après Dumas est publié sur : « fond de réformes de l'Université allemande (...) qui remettent en question la théologie comme science à l'Université. »¹³

L'ouvrage *Wissenschaftstheorie und Theologie* est publié en 1973, entre les deux autres ouvrages qui nous servent de référence dans la présente étude de la pensée de Pannenberg : Esquisse d'une christologie (*Grundzüge der Christologie*), en 1964 et Théologie systématique, volume 2 (*Systematische Theologie, Band II*), en 1991. Il est possible que la réponse à la remise en question de la théologie comme science à l'Université soit chez Pannenberg ses ouvrages de théologie systématique. Ce qui appuierait ses idées que la connaissance de Dieu est et/ou devrait être accessible par la science de l'histoire.¹⁴

Pannenberg explique déjà en 1964 que : « La tâche de la christologie est donc de fonder sur l'histoire de Jésus la vraie connaissance de sa signification » Il va ensuite expliquer qu'il faut deux aspects spécifiques à cette tâche : « d'une part, de façon purement systématique, dériver de l'histoire de Jésus, les considérations particulières se rapportant à Jésus. » et ensuite : « il faut observer en même temps comment les affirmations du christianisme primitif sur Jésus lui-même sont nées de façon semblable au cours d'un processus de formation de la tradition christologique, même si cette origine historico traditionnelle des affirmations de foi christologique n'est pas reflétée dans la littérature chrétienne primitive. »¹⁵

En d'autres termes, pour Pannenberg il faut démontrer à l'aide d'une démarche scientifique, avec l'apport des sciences modernes, historique-critique et autres, la christologie basée sur l'histoire de Jésus. Tout en comprenant que la littérature chrétienne primitive, qui reflète le processus de formation de la tradition christologique, n'as pas été rédigée dans cette rigueur de la méthode historique-critique.¹⁶

¹¹ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 26.

¹² Marc Dumas, Expérience Religieuse Et Foi Chrétienne Chez Wolfhart Pannenberg, *Revue De Théologie Et De Philosophie*, vol. 53, no. 4, 2003, p. 313-327, <https://doi.org/10.5169/seals-381670>, p. 315.

¹³ Marc Dumas, Expérience Religieuse Et Foi Chrétienne Chez Wolfhart Pannenberg, *Revue De Théologie Et De Philosophie*, vol. 53, no. 4, 2003, p. 313-327, <https://doi.org/10.5169/seals-381670>, p. 315.

¹⁴ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 26.

¹⁵ Ibid., p. 26.

¹⁶ Ibid., p. 26.

2.2 L’histoire comme confirmation

Nous abordons ensuite l’argument prophétique de Pannenberg, pour expliquer son point de vue concernant le concept proleptique de la vérité chez Jésus.

Il explique que pour qu’une prophétie soit attestée comme véritable, il faut pouvoir la vérifier dans le temps et la valider ou l’invalider dans sa réalisation ou non réalisation. Il prend alors l’exemple de Daniel : « La vision de l’histoire des écrivains apocalyptiques, qui concevait également à l’avance ce qui devait arriver, avait besoin de la confirmation donnée par le cours même des événements. » Il y donne l’exemple de l’histoire depuis le royaume des Perses jusqu’à Antiochus IV. La réalisation de ces prophéties démontre leur validité et accorde du crédit à la parole des prophètes.¹⁷

de l’histoire se trouve dans la résurrection de Jésus, en tant que premier ressuscité des morts. Ainsi, pour Pannenberg, le concept de « Premier-Né » est appliqué à Jésus dans un sens eschatologique.¹⁸

Pannenberg affirme que même si Jésus était différent, ses prétentions auraient quand même eu besoin de vérifications. Elles n’avaient d’un point de vue historique pas plus de valeur que les « paroles prophétiques ou les visions apocalyptiques ». ¹⁹ C’est donc sa résurrection par Dieu qui va valider les paroles pré-pascales de Jésus ; elle est la « prolepse » de la résurrection générale des morts.

2.3 L’histoire avant la fin eschatologique

Pour Pannenberg, toute l’histoire est la révélation de Dieu et la vérité est confirmée à la fin de l’histoire. La résurrection des morts est la fin eschatologique de l’histoire.²⁰ Jésus étant le premier ressuscité, de ceux qui attende la résurrection, il est la prolepse (anticipation, inauguration) de la fin de l’histoire.²¹ Pannenberg appelle cette résurrection la « résurrection eschatologique de Jésus ». ²²

Pour Pannenberg : « l’attente apocalyptique d’un jugement futur et d’une résurrection des morts » est le fondement de la foi chrétienne.²³

D’ailleurs, Pannenberg explique la nouveauté de cette résurrection avec ces mots : « L’annonce faite par le christianisme primitif de la résurrection eschatologique de Jésus, séparée de la résurrection générale par un intervalle de temps, est, du point de vue de l’histoire des religions, une nouveauté, en particulier dans le cadre de la tradition apocalyptique. »²⁴

¹⁷ *Op. cit.*, p. 65.

¹⁸ *Ibid.*, p. 505.

¹⁹ *Ibid.*, p. 68.

²⁰ *Ibid.*, p. 80.

²¹ *Ibid.*, p. 252.

²² *Ibid.*, p. 112.

²³ *Ibid.*, p. 94.

²⁴ *Ibid.*, p. 112.

Pour Pannenberg : « L'événement du Christ n'est révélation de Dieu – manifestation de la gloire de Dieu sur le visage du Christ : 1 Co 4, 6 – que parce qu'il inaugure la fin de toutes choses. Aussi, la résurrection de Jésus d'entre les morts, en laquelle s'est produit à l'avance pour Jésus ce qui est destiné à tous les hommes, est-elle l'événement propre de la Révélation. C'est seulement à cause de la résurrection de Jésus, parce que cet événement marque l'irruption de la fin destinée à tous les hommes, qu'on peut parler de la révélation de Dieu par lui-même en Jésus-Christ. »²⁵ C'est en quelque sorte la résurrection de Jésus qui marque la fin de l'histoire et qui démontre la vérité compréhensible seulement à la fin.

En outre, Pannenberg explique d'une manière plus claire que : « Ainsi il est contraire au sens apparent des mots de parler de la fin de toute l'histoire comme déjà arrivée en Jésus. Mais il faut justifier cette façon de parler, et alors seulement elle devient raisonnable. »²⁶

« Cette totalité n'est cependant accessible au sens biblique, comme la totalité d'une histoire, que par l'anticipation de la fin de toute histoire. L'association de la fin – vers laquelle se dirigeait primitivement l'attente exprimée dans la littérature apocalyptique – avec le destin de Jésus était ainsi la base des affirmations ultérieures concernant la divinité de Jésus. (...) qu'on ne découvre lui-même que par l'anticipation de la fin. »²⁷

²⁵ *Op. cit.*, p. 155.

²⁶ *Ibid.*, p. 192.

²⁷ *Ibid.*, p. 229.

3 L'usage de la « prolepse » dans la réflexion de Pannenberg

Pannenberg précise que dans le contexte contemporain de Jésus les Juifs savaient à quoi une résurrection faisait allusion. Il n'y avait pas de doute sur la signification d'un tel évènement.²⁸ Il explique ensuite sept points spécifiques de la résurrection : la prolepse, l'ordre, la nouveauté, l'approbation, le statut, la révélation et la mission.

3.1 Définition de la « prolepse » selon Pannenberg

Comme évoqué précédemment, il est possible de définir la prolepse d'un point de vue théologique comme un : « anachronisme par anticipation » et du point de vue linguistique comme un : « procédé syntaxique qui consiste à placer un terme dans une construction antérieure à celle à laquelle il appartient. »²⁹

Au sujet de la « prolepse » Lehmkuhler pose la question suivante : « Mais qu'est-ce qu'on peut donc savoir de ce Jésus de Nazareth ? En quel sens son destin est-il la « prolepse » de la fin de l'histoire ? » et y répond de la manière suivante : « Le fait décisif est ici la résurrection de Jésus. La fin eschatologique de l'histoire, c'est la résurrection des morts. Cette résurrection s'est déjà réalisée, de façon unique et anticipatoire, dans la résurrection de Jésus de Nazareth. Ici, Dieu se révèle, en anticipant ce qu'il fera à la fin du temps. »

En d'autres termes pour Pannenberg, la prolepse, ou anticipation, est le premier évènement présent et déjà accompli en Jésus de beaucoup de résurrections qui sont prévues dans le futur et plus précisément à la fin du temps présent. Etant donné que la résurrection de Jésus est la première résurrection eschatologique, il en déduit qu'elle est le premier accomplissement de la promesse de la résurrection eschatologique de la tradition juive des contemporains de Jésus et du christianisme primitif. Promesse accomplie par Dieu.

Il définit le concept de prolepse ainsi : « cette structure proleptique correspond à l'évènement de la résurrection de Jésus, comme advenue anticipée du salut, qui se trouve elle-même dans une analogie remarquable avec l'advenue anticipée du Règne de Dieu dans la prédication et l'action de Jésus ». ³⁰

Pour une prolepse il faut également qu'il y ait un premier évènement, suivis d'autres évènements, ce qui nous amène à étudier le premier des ressuscités.

²⁸ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 73.

²⁹ Définition de prolepse. (s. d.), CNRTL, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/prolepse>

³⁰ Wolfhart Pannenberg, *Théologie Systématique*, Vol. 2, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 2011, p. 480.

3.2 Le premier des ressuscités ouvre la voie au Royaume de Dieu

Il est possible de définir l'ordre de la manière suivante : « état de l'homme par rapport à la grâce, à son élévation surnaturelle par Dieu. »³¹

Pannenberg se fonde sur Rm 8, 29 ; 1 Co 15, 20 et Col 1, 18 pour définir l'ordre et démontrer que les premiers chrétiens voyaient Jésus comme le premier ressuscité de nombreuses personnes qui ressusciteraient. Le premier d'un nouvel ordre de vie. « L'ainé d'une multitude de frères » (Rm 8, 29), « prémices » (1 Co 15, 20) et « premier-né » (Col 1, 18). Pour lui, c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus est ressuscité et cet Esprit joue d'après lui, pour le christianisme primitif, un rôle eschatologique. En fait, c'est l'Esprit qui ressuscite.³²

Avec ce nouvel ordre de vie, Dieu confirme les paroles de Jésus par rapport au Royaume de Dieu. Jésus annonçait par ses actes, ses paroles et son message le Royaume de Dieu. Alors qu'avant sa crucifixion Jésus pouvait être un individu quelconque qui répondait aux attentes messianiques, après sa résurrection Jésus est confirmé par Dieu comme le Fils de Dieu.³³

Mais la prolepse n'est pas juste celle de la résurrection, elle est la prolepse de la résurrection eschatologique. Cela nous conduit à examiner ce passage à une nouvelle vie.

3.3 Passage à une vie nouvelle

Il est possible de définir la nouveauté de la manière suivante : « Caractère de ce qui n'avait jamais été vu ou n'était pas encore connu. »³⁴

Pannenberg évoque l'espérance eschatologique juive des contemporains de Jésus qui attendaient la résurrection des morts tel que relaté dans leurs différents écrits et expliqué comme conséquence d'une causalité du bien avec la vie, et du mal avec la mort.³⁵

Il argumente également que cette résurrection n'est pas juste un retour de Jésus dans la vie humaine et temporelle, mais « un passage à une vie nouvelle, eschatologique. »³⁶ La résurrection de la fin de temps, étant une résurrection pour la vie éternelle.

Une temporalité sans fin, elle est la sortie pour les ressuscités de l'histoire actuelle et de sa temporalité limitée. Jésus est le premier à avoir vécu ce passage, de la vie limitée à la mort et de la mort à la vie éternelle. Un passage vers une vie nouvelle et être ressuscité pour la vie éternelle et sans fin, il est dans ce sens la « prolepse » de la fin de l'histoire.

Dans cette perspective, nous pouvons comprendre que la résurrection de Jésus soit la « prolepse » de la résurrection eschatologique. Car elle n'est pas juste une résurrection, telle que celle de Lazare, mais elle est une résurrection pour la vie éternelle.

³¹ Définition d'ordre. (s. d.), CNRTL, URL : <https://cnrtl.fr/definition/ordre>

³² Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 74.

³³ Wolfhart Pannenberg, *Théologie Systématique, Vol. 2*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 2011, p. 480.

³⁴ Définition de nouveauté. (s. d.), CNRTL, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/nouveaut%C3%A9>

³⁵ Ez 18, 2 ; Jr 31, 29 ; Dn 12, 2.

³⁶ Wolfhart Pannenberg, *Théologie Systématique, Vol. 2*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 2011, p. 476-477.

L'action divine de Dieu ainsi qu'une approbation divine de Jésus, exprimées à travers cet événement, nous incitent à examiner attentivement ce sujet.

3.4 Approbation divine de Jésus

Il est possible de définir l'approbation de la manière suivante : « Jugement favorable qu'on porte sur quelqu'un. »³⁷

Pour Pannenberg, la résurrection de Jésus opérée par Dieu est une approbation de Dieu des paroles pré-pascales de Jésus. Les juifs peuvent comprendre, selon l'auteur, que Jésus n'est donc pas blasphémateur, mais qu'il est ce qu'il a prétendu être.³⁸ Cette approbation de Jésus par le Père qui ressuscite Jésus est comprise par le christianisme primitif comme une validation de ce que Jésus a dit.

En plus de cela, la résurrection de Jésus en tant que base de la foi chrétienne est « inséparable » de l'évènement, car c'est le Jésus crucifié qui est ressuscité. Cela veut dire que, dans le contexte juif contemporains de Jésus, c'est Dieu qui valide et authentifie les propos de Jésus. En d'autres termes, l'évènement de la résurrection et la signification de la résurrection sont inséparables.

Pannenberg l'explique de la manière suivante : « Si, en présupposant la foi au Dieu d'Israël, nous ne pouvons comprendre cet événement autrement que comme une œuvre de Dieu, ceci implique immédiatement l'annulation du rejet de Jésus et de son message par les représentants de son peuple, une réfutation de l'accusation et des soupçons qui ont eu pour conséquence qu'il soit remis aux Romains et crucifié. »³⁹

En d'autres termes, Jésus avait avant sa crucifixion un message, qui ne correspondait pas aux attentes de la majorité de ses contemporains. Ce message a conduit à sa crucifixion. Après cet évènement, d'après les récits néotestamentaires, Dieu a ressuscité Jésus. Cette résurrection est une approbation de son message et en même temps qu'un évènement proleptique.

³⁷ Définition d'approbation. (s. d.). URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/approbation>

³⁸ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 74.

³⁹ Wolfhart Pannenberg, *Théologie Systématique*, Vol. 2, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 2011, p. 472.

3.5 Jésus devient le Fils de l'homme

Il est envisageable de définir le statut de la manière suivante : « Situation d'un individu ou d'une catégorie d'individus dans un groupe. »⁴⁰

Pour Pannenberg, en ressuscitant Jésus, Dieu atteste que ses paroles pré-pascales sont vraies et que la promesse de la résurrection des morts est authentique. La promesse du Fils de l'homme (qui reviendra) est par la même appuyée, car après la crucifixion et la résurrection, Jésus devient le Fils de l'homme.⁴¹ La promesse de résurrection⁴² qui est faite par le Jésus pré-pascal est accomplie par le Jésus postpascal comme étant validée et vérifiée. Dans le concept de vérification de la prophétie pour établir la vérité, le Père authentifie et valide les affirmations de Jésus en le ressuscitant. Jésus change de statut et devient le Fils de l'homme.

3.6 Dieu est définitivement révélé en Jésus

Il est possible de définir la révélation de la manière suivante : « Acte pouvant s'exercer suivant divers modes, par lequel Dieu ou la divinité, se manifeste à l'homme et lui communique la connaissance de vérités partiellement ou totalement inaccessibles à la raison; ensemble de vérités ainsi portées à la connaissance de l'homme et constituant le fondement de la religion en question. »⁴³

Pour Pannenberg, en ressuscitant, Jésus a déjà vécu la fin de toutes choses. Il est déjà à la fin de l'histoire et donc peut déjà vérifier la véracité de la promesse divine de résurrection générale des morts. C'est ainsi également de cette manière que Dieu lui-même se révèle en Jésus et sa résurrection.⁴⁴

Si Jésus, ressuscité des morts, est élevé jusqu'à Dieu, et si la fin du monde est aussi inaugurée, Dieu est définitivement révélé en Jésus. C'est également une preuve que les promesses que Jésus a faites à l'humanité sont accomplies.⁴⁵

⁴⁰ Définition de statut. (s. d.). URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/statut>

⁴¹ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 76.

⁴² Jean 2, 19 ; Matthieu 20, 18-19.

⁴³ Définition de révélation. (s. d.). URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9v%C3%A9lation>

⁴⁴ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 76-77.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 78.

3.7 Motivation de la mission

Il est possible de définir la mission de la manière suivante : « ordre divin donné à l'Église d'annoncer l'Évangile. »⁴⁶

Pour Pannenberg, il y avait chez certains Juifs contemporains de Jésus, l'espérance de voir : « les nations admises au salut eschatologique espéré pour Israël »⁴⁷ Bien que le message soit d'abord destiné à Israël, comme l'atteste Jésus, la ligne universaliste (le salut pour les juifs et non-juifs) de la tradition juive était suivie par Jésus. Il se fonde ensuite sur Mt 25, 34 ; Mt 8, 11 et Luc 13, 29 pour expliquer que : « Jésus a prédit pour l'Eschaton non la vengeance de Dieu sur les païens, mais la participation de beaucoup d'entre eux au salut eschatologique ». Cependant, il explique que la mission vient seulement après la « conviction » que Jésus est maintenant Seigneur au ciel et que cette nouvelle doit être annoncée à « toutes les nations ».⁴⁸

Pour les disciples et pour Paul, la résurrection de Jésus devint une certitude. Avec les apparitions après sa résurrection, Jésus donne une certitude aux disciples et Paul qu'ils n'avaient pas avant. Cette certitude va s'ajouter à leur foi qui va les motiver à aller auprès des autres juifs et des autres non-juifs comme indiqué par Jésus. Pannenberg indique : « La résurrection de Jésus est la base de la foi chrétienne, pas en tant qu'évènement isolé, mais dans sa référence de nouveau à l'envoi de Jésus dans ce monde et à sa mort sur la croix. »⁴⁹

D'après Pannenberg les disciples reconnaissent la mission apostolique, ce qui d'après lui présuppose l'apparition de Jésus.⁵⁰

⁴⁶ Définition de mission. (s. d.), CNRTL, URL : <https://cnrtl.fr/definition/mission>

⁴⁷ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 77.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 79.

⁴⁹ Wolfhart Pannenberg, *Théologie Systématique, Vol. 2*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 2011, p. 470-471.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 485

4 L'historicité de la résurrection chez Pannenberg

Selon Pannenberg, il y a deux groupes de traditions pascales du christianisme primitif qui permettent de justifier l'historicité de la résurrection. Il évoque d'abord la tradition des apparitions du Ressuscité et ensuite la tradition de la découverte du tombeau vide de Jésus. Pour lui, c'est la tâche de la christologie de fonder sur l'histoire de Jésus la vraie connaissance de la révélation.⁵¹

4.1 L'élément nécessaire de la prolepse

S'il n'y a pas d'évènement, il n'y a pas de « prolepse » ou d'anticipation. L'historicité de l'évènement de la résurrection de Jésus est donc nécessaire pour être la « prolepse » de la résurrection eschatologique.

Pour Pannenberg l'historicité de la résurrection est l'élément nécessaire de la prolepse.⁵² Tout d'abord, il explique la résurrection en abordant le concept présent dans l'apocalyptique juive et le christianisme primitif de « réveil d'entre les morts ». ⁵³ Il s'agit pour lui d'une expression métaphorique qui vise à donner une explication compréhensible à un élément inconnu. Aussi, compare-t-il le sommeil à la mort. On peut se réveiller du premier tandis que la seconde demeure mystérieuse. Il cite⁵⁴, à titre d'exemple, des textes bibliques.⁵⁵

Pannenberg explique ensuite la différence entre le corps corruptible de la mort et le corps incorruptible de la résurrection.⁵⁶ Il y a une rupture entre les deux vies, la vie ancienne et la vie nouvelle. Rupture qui se caractérise par une transformation totale.

Il précise ensuite, l'importance de la compréhension de Paul dans 1 Co 15, 35-36, qui a bien compris que la résurrection est une transformation du corps de l'état corruptible à l'état incorruptible et non une simple réanimation, comme illustre la citation : « Il est d'une importance particulière que Paul ait compris la résurrection des morts et donc aussi celle de Jésus non comme une simple réanimation du corps, mais comme une transformation radicale, puisque nous avons dans le texte paulinien l'unique exposé d'un homme qui ait vu lui-même le Ressuscité. »⁵⁷

Il précise bien que contrairement aux personnes ressuscitées par Jésus dans les évangiles (le jeune homme à Naïn, la fille de Jairus, Lazare), qui sont mortes plus tard, il s'agit dans la résurrection de Jésus d'une résurrection dans un corps incorruptible. Pannenberg lie à

⁵¹ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 26.

⁵² Karsten Lehmkuhler, « Le théologien Wolfhart Pannenberg dans l'histoire de la théologie protestante du 20^e siècle », *Revue des sciences religieuses*, 83/3, 2009, p. 418.

⁵³ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 83.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 83-84.

⁵⁵ Is 26, 19 ; Dn 12, 2 ; Hénoch 92, 3 ; Baruch 30, 1 ; 4 Esdras ; 1 Th 4, 13 ; 1 Co 11,30 ; 15, 6 ; 15, 51 et 1 Co 15, 20.

⁵⁶ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 85.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 86.

cela l'idée de résurrection eschatologique. Jésus n'a donc pas juste été réanimé, mais il est ressuscité dans l'incorruptibilité.⁵⁸

Pour Pannenberg, l'historicité est un « statut décisif » sur lequel repose la foi chrétienne, comme le précise Lehmkuhler dans son article : « Si la résurrection de Jésus a un tel statut décisif, et si la foi chrétienne repose sur un savoir historique, il en découle que cette résurrection proleptique doit se vérifier par la recherche historique. »⁵⁹ Pannenberg précise que seule la résurrection de Jésus est la garantie de la « participation future au salut par la résurrection d'entre les morts. »⁶⁰ C'est donc également dans cette perspective que l'historicité de la résurrection de Jésus est si importante. Il est ainsi crucial de pouvoir vérifier la résurrection de Jésus par la « recherche historique ». Pour ce faire, il fait appels à différents arguments qu'il détaille.

Pannenberg affirme ensuite que : « Dire que Jésus est ressuscité, que Jésus mort est entré dans une vie nouvelle, implique l'affirmation d'une historicité. »⁶¹

Il se base pour affirmer cela sur les points suivants :

- a. L'historicité : ceux qui relates l'évènement prétendent à son historicité.
- b. L'altérité de la dimension eschatologique de la vie ressuscitée n'affecte pas la factualité de l'affirmation.
- c. L'affirmation de l'historicité d'un évènement n'empêche pas le débat sur celui-ci.
 - a. La factualité de la résurrection de Jésus sera discutée jusqu'à l'accomplissement eschatologique du monde. D'après Pannenberg la résurrection des morts à la fin des temps prouvera que la résurrection de Jésus a bien existé.
 - b. La nouvelle réalité qui apparait dans la résurrection de Jésus n'est pas encore définitivement manifestée.
- d. Notre jugement sur l'historicité de la résurrection de Jésus dépend de notre compréhension de la réalité et de ce que nous y considérons comme possible ou impossible.

« En tant qu'acte de Dieu en vue de la réconciliation du monde, cet événement vise du reste à faire entrer les hommes dans la réconciliation que Dieu a ouverte. (...) Ce n'est que par anticipation que l'on peut affirmer que la réconciliation du monde est déjà advenue par la croix. » p. 557

⁵⁸ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 87.

⁵⁹ Karsten Lehmkuhler, « Le théologien Wolfhart Pannenberg dans l'histoire de la théologie protestante du 20^e siècle », *Revue des sciences religieuses*, 83/3, 2009, p. 418.

⁶⁰ Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 92.

⁶¹ Wolfhart Pannenberg, *Théologie Systématique*, Vol. 2, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 2011, p. 491-494

4.2 Les apparitions du Ressuscité

Pour Pannenberg : « Si l'on considère l'âge des traditions fixées reproduites par Paul et la proximité de Paul par rapport aux événements, l'idée que les apparitions du Ressuscité ont été réellement vécues par différents membres de la communauté chrétienne primitive et n'ont pas été créées arbitrairement par la fabulation légendaire postérieure, est bien fondée du point de vue historique. »⁶² Pannenberg écrit que les apparitions de Jésus sont bien fondées du point de vue historique.

Il cite J. Leipoldt qui explique que la naissance du christianisme serait une « énigme » si les disciples de Jésus n'étaient pas convaincus de voir Jésus ressuscité.

Il cite ensuite G. Kittel concernant le contexte palestinien du premier siècle par rapport aux « cultes de dieux mourants et ressuscitant ». En d'autres termes, il n'était pas courant d'avoir la mort et la résurrection d'un Dieu dans le contexte historique contemporain de Jésus.

Pannenberg ne discute pas la réalité des expériences des Apôtres, mais admet que les plus grandes difficultés apparaissent lorsqu'il s'agit d'analyser la nature des apparitions. Il se fonde sur les écrits néotestamentaires des Actes des Apôtres, ainsi que les textes de 1 Co 15 et Galates 1, 12 et 16 pour expliquer que : « Paul suppose manifestement en 1 Co 15 que l'apparition dont il a bénéficié a été de même nature que les apparitions accordées aux autres Apôtres ». ⁶³

Pannenberg dégage de son raisonnement cinq caractéristiques de ces apparitions :

1. « Paul a vu le Seigneur Jésus-Christ »
2. « Paul doit avoir vu à Damas un corps spirituel, *sôma pneumatikon* ».
3. « Une apparition venant d'en haut »
4. « Un phénomène lumineux »
5. « Une audition »

Pannenberg explique ensuite que cette réalité différente a pu être comprise parce qu'elle était déjà annoncée par l'attente apocalyptique de la résurrection des morts.⁶⁴ En d'autres termes, cette attente de résurrection étant présente dans le judaïsme du premier siècle. C'est dans ce cadre que l'apparition de Jésus ressuscité a été comprise par les témoins.

En outre, il explique que l'apparition de Jésus à Paul a été, d'une certaine manière, une expérience individuelle et commune aux compagnons de Paul. Bien que Paul ait eu l'expérience visuelle (de la lumière) et auditive (de la voix), alors que ses compagnons ont uniquement vu (la lumière) et non pas entendu (la voix).⁶⁵

⁶² Wolfhart Pannenberg, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Les éditions du cerf, 1999, p. 104-105.

⁶³ *Ibid.*, p. 106.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 107.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 108.

Il précise que le christianisme primitif savait distinguer les phénomènes extatiques et des « rencontres fondamentales avec le Ressuscité. » Il exclue donc les origines psychiques des visions en l'absence de « données psychiatriques correspondantes ». ⁶⁶

Pannenberg explique qu'il n'est pas admissible que les premières apparitions aient été des produits de « l'imagination surexcitée des disciples », car la foi des disciples a certainement dû endurer des difficultés lors de la mort de Jésus. Surtout qu'ils venaient d'un milieu juif qui attendait bien les événements de la fin, mais avec une résurrection eschatologique générale et non de Jésus seulement. ⁶⁷ Il explique que la foi des disciples a été mise dans une telle épreuve qu'il est improbable que les disciples aient cherché à trouver une explication inventée.

En d'autres termes, il est peu probable pour Pannenberg que la résurrection ait été inventé par les disciples, car elle ne correspondait pas à leurs attentes eschatologiques, ou bien uniquement à une partie de leurs attentes eschatologiques. Les disciples attendaient une résurrection générale des morts et non une résurrection uniquement de Jésus. Ils attendaient la fin universelle et n'ont pas compris immédiatement ce qui se passait, comme l'attestent les premiers écrits des chrétiens qui croyaient qu'il n'y aurait pas d'intervalle de temps et donc que la résurrection générale des morts se produirait plus rapidement. Pannenberg explique que c'est d'ailleurs pour la tradition apocalyptique « une nouveauté » ⁶⁸ d'avoir un intervalle de temps entre la résurrection eschatologique de Jésus et la résurrection eschatologique générale.

C'est donc l'apparition du ressuscité seul qui va leur permettre de comprendre ce qui va se passer et non l'invention de son apparition qui les transforme. Les disciples auraient pu directement inventer une narrative qui correspondait plus simplement à leurs attentes s'il s'agissait d'une invention.

Pannenberg explique que les réflexions avec les arguments psychologique et les arguments critique de la tradition néotestamentaire, ne permettent pas de tirer une conclusion en faveur de l'argument d'imagination. Ceci car les réflexions : « n'acquièrent de force qu'en liaison avec des données d'histoire de la tradition, ici avec l'invraisemblance qu'il y a à admettre que des gens formés dans la tradition juive aient pu, sans raison contraignante, concevoir l'arrivée des événements de la fin pour Jésus seul ». ⁶⁹

⁶⁶ *Op. cit.*, p. 109-111.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 111-112.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 112.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 112.

4.3 Les apparitions dispersées dans le temps et l'espace

Pour Pannenberg, le fait que les différentes apparitions ont été dispersées dans le temps est une preuve qu'elles ne sont pas issues de « réaction en chaîne ». Il se fonde sur l'intervalle de temps « non négligeable » entre l'apparition à Pierre, puis Jacques et enfin Paul. Il mentionne ensuite les apparitions devant : « les Douze », devant « tous les Apôtres » et devant « cinq cents frères ». Il insiste particulièrement sur la véracité historique de l'apparition aux cinq cents frères, car Paul explique que les témoins étaient encore vivants pour authentifier ces événements.⁷⁰

En d'autres termes, les apparitions sont dispersées dans le temps et dans l'espace et ne sont pas liées les unes aux autres de manière causale. Les apparitions ont lieu dans différents lieux, à différents moments, avec différentes personnes et avec comme point commun Jésus ressuscité. Ce ne sont donc pas des apparitions qui aurait eu pour départ un acte naturel ou humain, déclencheur commun, mais des apparitions chaque fois spécifiques et uniques.

4.4 Évènement unique qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles

Pannenberg argumente qu'il est scientifiquement impossible de prouver un évènement unique comme celui de la résurrection de Jésus. Il est également impossible de l'infirmer, car il n'y pas de précédent dans l'histoire. En outre, la science moderne est consciente de ses limites et consciente de ne pas connaître toutes les lois de la nature.⁷¹ Quand bien même les sciences naturelles peuvent indiquer le degré de probabilité d'un évènement.

4.5 Le tombeau vide

Pannenberg va se fonder sur la polémique juive pour affirmer « l'authenticité de la découverte du tombeau vide ».⁷² Selon son raisonnement, la polémique juive ne mentionne pas de tombeau inchangé, « tel quel ». Mais, elle se concentre sur une autre interprétation et non sur un autre fait. En d'autres termes, le tombeau vidé n'est pas nié par la polémique juive, mais elle cherche juste à en changer l'explication.

Il indique ensuite que la tradition du tombeau vide est la « seule narration pascale commune à tous les synoptiques ».⁷³ Il explique qu'il y a des divergences chez Matthieu et

⁷⁰ *Op. Cit.*, p. 112-113.

⁷¹ *Ibid.*, p. 115.

⁷² *Ibid.*, p. 118-119.

⁷³ *Ibid.*, p. 120.

Luc qui, d'après lui, s'expliquent par « des motifs dogmatiques ou rédactionnels », mais que la forme la plus « primitive » se trouve chez Marc.

Il revient ensuite sur l'argument de la polémique juive qui ne dément pas le tombeau vide, mais qui au contraire accuse les disciples de Jésus d'avoir volé le corps de Jésus.⁷⁴

Il fait ensuite référence à l'évènement comme étant lié au nom de Joseph d'Arimathie.⁷⁵ En expliquant qu'il est difficile que cela soit le fruit d'une « invention secondaire » car toute la tradition de la mise au tombeau de Jésus est liée à ce nom de Joseph d'Arimathie.

4.6 Indépendance des deux traditions primitives

Pannenberg aborde ensuite l'argument de l'indépendance des deux traditions primitives de l'apparition de Jésus et du tombeau vide.⁷⁶ Selon lui, les deux traditions sont apparues indépendamment l'une de l'autre et se sont formées indépendamment. Cet argument est particulièrement important du point de vue historico-critique, car deux récits qui se sont construits de manière indépendante permettent d'avoir deux points de vue.

⁷⁴ *Op. Cit.*, p. 121.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 122.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 124.

5 Discussion critique

Nous étudierons trois aspects nécessaires au concept de la prolepse : le temps, la vérité et la foi. Ainsi que six aspects applicables au concept de la « prolepse » de Pannenberg : l'ordre, la jonction de multiples réalités temporelles, la foi, le statut, la révélation et la mission.

5.1 En créant le temps, le Dieu intemporel aura besoin de se révéler

Premièrement le temps. Pannenberg voit en toute l'histoire la révélation de Dieu, et cela est possible, car Dieu est le maître et créateur du temps et par là même de l'histoire et qu'il choisit de se révéler en son milieu. C'est donc dans le cadre temporel que Dieu choisit de se révéler à des êtres temporels.

L'être humain peut avoir conscience de la création, de la révélation et d'autres aspects de sa réalité temporelle, sans pour autant être conscient de son Créateur ou de toute autre chose différente à sa réalité temporelle. Tel un enfant qui en fermant les yeux croit que ses parents ne le voient pas. L'humain peut croire ne pas être vu dans le temps, mais ne sait pas s'il existe une réalité au-delà de sa propre réalité temporelle.

D'où la nécessité d'un Dieu qui intervient, qui se révèle, qui s'incarne dans le temps et automatiquement dans l'espace et la distance. Qui interagit avec sa création de manière pédagogique, tel un Père envers ses enfants. Surtout après une première déconnexion en Eden.⁷⁷ C'est d'ailleurs un des éléments importants qui est décrit dans le récit de Genèse 3, 22-24. Dieu souhaite séparer l'être humain qui pèche de sa dimension éternelle de divinité et le mets dans une réalité limitée dans le temps. Comme pour limiter la sphère d'influence du mal dans le temps.

Mais la définition d'historique ou d'historicité d'un fait, d'une donnée, d'une interprétation reste propre à chaque époque, à chaque façon de penser et relative à chaque individu dans le temps. Individu qui peut être, pour son époque, son temps, sa façon de penser et son individualité, le traducteur de la révélation vers la réalité de ses contemporains, de son temps et de lui-même.

5.2 Un Dieu qui révèle la vérité

Dieu n'a pas besoin de révéler à un moment précis la fin de l'histoire aux humains pour leur prouver qu'une chose est véritable, car ils n'ont pas de possibilité de vérifier la fin ou le début de choses sans l'aide de Dieu qui est hors du temps.

⁷⁷ Genèse 3, 22-24.

La vérité peut être comprise et connue à n'importe quel instant par un être qui est hors du temps. Nul besoin de la fin pour comprendre. Même pour un être hors du temps qui dépend des êtres humains pour voir ce qu'ils choisissent pour vivre et prendre leur décision, il n'y a pas besoin d'être à la fin pour comprendre la vérité révélée. C'est dans une perspective humaine que l'être humain a besoin de croire que quelque chose est fini pour être véritable. C'est plutôt la foi qu'il faut à l'être humain pour croire que de voir simplement pour croire. Voir par ses propres yeux ou par les yeux d'autres témoins que l'on jugerait soi-même comme étant des témoins suffisamment corrects et authentique.

Comment l'être humain peut-il être sûr que quelque chose est fini et véritable, s'il est conscient de ses propres limitations et de sa dépendance à sa réalité temporelle ? Il doit obligatoirement reconnaître ses limitations et sa dépendance à la révélation pour la bonne compréhension de sa réalité, au risque de prétendre paradoxalement de comprendre une réalité qui est hors de sa réalité.

Ceci nous amène au contexte proprement biblique de l'histoire du premier siècle de notre ère. Car les contemporains de Jésus qui était Juifs étaient témoins et preuves vivantes de leur réalité et de leur vécu avec leur Dieu depuis des centaines d'années. Le Dieu décrit dans la Bible hébraïque. Le Dieu qui d'après les récits bibliques les autres peuples connaissaient. C'était pendant des centaines d'années de vécu historique que d'Abraham, à Isaac, à Jacob et ensuite au peuple appelé Israël, le Dieu de la Bible hébraïque s'est donné à connaître et révélé envers le peuple d'Israël⁷⁸ et le monde contemporain de l'époque.⁷⁹

C'est d'ailleurs encore le cas pour les Juifs qui sont nos contemporains actuellement et qui disent être descendant des personnages bibliques, bien que d'autres Juifs non croyants réfute les récits bibliques comme mythe. Cette descendance et cette appartenance à des milliers d'années d'histoire compilée dans les écrits bibliques, talmudiques et autres, est l'histoire du peuple d'Israël.

La différence entre une vérité universelle et une vérité individuelle, reste finalement le facteur foi. La croyance d'un individu. Comme en témoignent les récits néo-testamentaires de Jésus qui parle à ses contemporains qui voient des preuves, mais ne veulent pas les accepter et ne veulent pas croire en lui.⁸⁰ Malgré qu'il prouve, selon lui, par ses actes sa nature et son appartenance à une autre réalité temporelle : « Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. »⁸¹

5.3 Comprendre la fin ou le début

Afin de savoir qu'il y a une fin ou un début, il faut croire qu'il y aura une fin ou un début, car les êtres humains qui sont finis ne peuvent vérifier la fin d'une chose qui pourrait se passer dans un futur qui pourrait ne pas être le leur ou hors de leur réalité temporelle. Comment vérifier

⁷⁸ Exode 3, 1-6 ; Exode 7-12 ; Exode 14, 21-31 ; Exode 13, 21-22 ; Esdras 1, 1-4 ; 1 Samuel 17.

⁷⁹ Josué 2, 9-11 ; Exode 8, 19 ; 2 Rois 5, 15 ; Daniel 2, 47 ; Jonas 1, 14-16 ; Jean 4, 19-26 ; 1 Rois 10, 1-9.

⁸⁰ Marc 3, 2-5.

⁸¹ John 8, 48-59.

qu'une chose ait un début et une fin si l'on n'a pas de révélation de ces concepts même, si l'on n'est pas hors du temps ?

En d'autres termes, comment un être conscient uniquement de sa propre réalité peut-il être conscient d'une autre réalité si celle-ci ne lui est pas révélée par un être qui est présent dans une autre réalité et qui peut entrer dans la réalité de cet être ?

C'est là que le facteur foi intervient. Si un être lié à une temporalité, l'être a besoin de croire en la vérité de la révélation qu'il reçoit d'une autre réalité temporelle, voire d'une réalité hors du temps.

5.4 La jonction de multiples réalités temporelles

Un élément de la temporalité de la résurrection eschatologique est la multiplicité des temporalités qui se réunissent. Entre les morts qui ressusciteront, et les vivants qui seront transformés, il y a une jonction des temporalités. Comme si les morts avaient vu leur temps s'arrêter à leur mort et qu'en ressuscitant, ils rejoignent la temporalité des vivants.⁸² Ce concept est expliqué dans le nouveau testament de la manière suivante : « Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. »

Il y a donc entre le début et la fin de la résurrection eschatologique plusieurs temporalités qui se rejoignent, dont la jonction des temporalités reste un élément essentiel. Nous pouvons regarder l'exemple de trois personnages de la bible hébraïque qui ont connu une fin de vie pour le moins inconvictionnelles :

1. Hénoc (Genèse 5, 24) : « Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. »
2. Élie (2 Rois 2, 11) : « Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. »
3. Moïse (Matthieu 17, 3-4)⁸³ : « Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

Les trois personnages cités, Hénoc, Élie et Moïse, sont à leur mort (ou même absence de mort) visiblement sorti de notre réalité temporelle vers une autre réalité temporelle (appelé ciel par certains) et vont même apparaître à Jésus dans Matthieu 17, 3-4. Ceci avant l'incarnation de Jésus, sa mort et sa résurrection. Hénoc et Élie qui ne sont éventuellement pas mort, mais ont directement rejoint une autre réalité temporelle (le ciel pour Élie et auprès de Dieu pour Hénoc). Alors que la bible hébraïque parle de la mort de Moïse et qu'on le retrouve

⁸² 1 Corinthiens 15, 51-52.

⁸³ Deutéronome 34, 5-6.

vivant dans le nouveau testament. Est-il ressuscité de la réalité temporelle finie vers la réalité temporelle infinie du ciel ?

Jésus venant de sa réalité temporelle (l'éternité⁸⁴) avant son incarnation, sa mort et sa résurrection, va même, en Matthieu 17, 3-4, voir Moïse et Élie avant sa crucifixion et résurrection.

On peut y voir une jonction de multiples réalités temporelles, où l'intervention et l'incarnation de Jésus est nécessaire à un certain moment pour accomplir, authentifier et approuver la loi et les prophètes.⁸⁵ Mais l'impact de l'intervention divine est déjà visible avant et après le moment clé de l'incarnation, mort et résurrection de Jésus. D'où la possibilité de voir Hénoch⁸⁶ et Élie déjà vivant pour l'éternité sans être passé par la mort et Moïse déjà ressuscité vivant dans la réalité temporelle céleste avec Élie.

5.5 L'évènement historique nécessaire est compréhensible par la foi

Le savoir, même historique, reste basé sur la supposition d'existence d'une vérité et sur l'acceptance d'une historicité, d'une logique et d'une science. Par la foi, en d'autres termes par la confiance et l'acceptation comme réalité, de ces trois éléments historicité, logique et science, reste accessible au croyant en la science (ou à l'individu qui accepte une information) la connaissance d'un évènement historique.

La science contemporaine demeure une révélation d'informations qui étaient auparavant cachée à l'humanité qui cherchait (ou non) à connaître, de manière systématique et scientifique (ou non) et savoir des choses sur elles-mêmes, son environnement et ses origines. Sur sa réalité temporelle et sur les éventuelles causes et conséquences de cette réalité temporelle.

Toute information existante, peut-être acceptée (ou non) par un individu ou un groupe en fonction de son système de valeur et de pensée. Ce relativisme, et cette multitude de réalités, nécessite d'une part la présence de la foi et de l'ouverture à quelque chose de nouveau, et d'une autre part la capacité à comprendre l'information et la nouveauté, en fonction de son contexte. Ceci est expliqué dans les écrits néo-testamentaires par la présence du Saint-Esprit qui permet l'adaptation et la contextualisation de la vérité à chaque contexte, chaque réalité et chaque individu.⁸⁷ Car le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être partagé à chaque nation, langue et contexte qui sont indiqués dans les écrits néo-testamentaire.⁸⁸

⁸⁴ Jean 1, 1-3 ; Colossiens 1, 16-17 ; Hébreux 13, 8.

⁸⁵ Matthieu 5, 17.

⁸⁶ Hébreux 11, 5.

⁸⁷ Luc 12, 12 ; Actes 1, 8 ; 1 Jean 5, 6 ; Romains 8, 16 ; Actes 5, 32 ; Jean 16, 13 ; Romains 8, 26-27.

⁸⁸ Apocalypse 7, 9 ; Psaume 86, 9 ; Matthieu 24, 14 ; Ésaïe 66, 18 ; Apocalypse 14, 6.

5.6 La révélation de Dieu en Jésus

D'un point de vue de la tradition de l'espérance eschatologique des contemporains de Jésus, la résurrection de Jésus est bien une confirmation du Jésus pré-pascal ainsi que la preuve de la véracité de ses promesses.

Cependant, pour que ces promesses et la révélation de Dieu en Jésus aient un sens pour les non-juifs, qui ne font pas partis de la même réalité temporelle, il faut y avoir à nouveau une révélation de l'intemporel dans le temporel.

En effet, comment des personnes qui n'ont jamais été connectés à tous les concepts qui se trouvent dans la Bible hébraïque vont comprendre leur besoin d'un sauveur ? Ou bien-même accepter le fait que Jésus qui s'est du point de vue chrétien incarné, est mort à la croix et est ressuscité, ait une importance dans leurs vies ?

C'est à nouveau le facteur foi et la définition de vérité qui est importante. Ils sont bien liés à la réalité temporelle de Jésus qui s'est incarné en leur réalité temporelle et ils ont bien entendu le kérygme de la part des premiers chrétiens, mais là encore, ils ont besoin de foi et d'un souhait de connaître la vérité pour avoir une forme d'accès à la révélation.

Sans cela, toute la révélation resterait une simple histoire qui se produit dans un contexte précis. Même si bien-sûr cette histoire d'un Dieu unique fait partie de la réalité du peuple juif pour plus de mille ans au premier siècle de notre ère. Afin qu'une histoire ou un évènement, même historique, se tourne réalité pour quelqu'un, ce quelqu'un doit l'accepter par la confiance en la ou les sources, confiance que l'on peut qualifier de foi.

5.7 Motivation de la mission chez les païens

Pour la motivation de la mission chez les païens, c'est bien la promesse de Jésus d'envoyer le Saint-Esprit ⁸⁹, qui se concrétise à la Pentecôte ⁹⁰, qui est renforcé lors de la résurrection de Jésus. Les disciples sont bien sûr tristes et affaiblis de voir leur berger mort crucifié, mais sont encouragés par la bonne nouvelle de sa résurrection.

En plus de cela, Jésus va leur dire après sa résurrection : « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de *toutes les nations des disciples*, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. ».

Nous pouvons bien supposer qu'un Jésus glorifié, ressuscité et en plus en incorruptibilité, a certainement fait renaitre la motivation des disciples. Leurs attentes étaient différentes, cependant après avoir témoigné de telles choses que les miracles de Jésus et sa résurrection, les promesses de Jésus prennent un nouveau sens. Lui qui était déjà l'accomplissement des

⁸⁹ Jean 14.

⁹⁰ Actes 2,1-11.

promesses messianiques de la Bible hébraïque, deviens maintenant le nouveau berger incontestable des disciples et du futur christianisme.

L'élément de résurrection est un facteur qui encourageât les disciples à persévérer dans les promesses de leur Seigneur, même en son absence. Il avait connu une réalité hors de leur réalité, un temps en dehors de leur temps, qui les amenât à croire et à voir la vérité par la foi en lui.

Ce sont certainement ces trois éléments : temps, foi et vérité que les premiers disciples ont réussi à transmettre aux Juifs et aux païens, qui souhaitent croire et voir dans leur réalité l'intervention d'un être hors norme, surnaturel, qu'ils n'avaient pas encore connu jusque-là.

6 Conclusion

En somme, cette étude a permis d'approfondir notre compréhension du concept de la « prolepse » (anticipation) chez Pannenberg en relation avec l'événement historique de la résurrection de Jésus. Nous avons fait le constat que selon Pannenberg toute l'histoire est la révélation de Dieu. Que la résurrection de Jésus est pour lui la prolepse (l'anticipation) de la résurrection eschatologique. Dans la mesure où Jésus est le premier des ressuscités. Ayant vaincu la mort et est ressuscité pour la vie éternelle.

Selon Pannenberg, l'historicité de la résurrection est essentielle pour être considérée comme une « prolepse » de la résurrection eschatologique. L'auteur souligne la différence entre le corps corruptible de la mort et le corps incorruptible de la résurrection, une transformation totale qui marque une rupture entre la vie ancienne et la vie nouvelle.

Pannenberg soutient que seule la résurrection de Jésus garantit la participation future au salut par la résurrection des morts. Par conséquent, il considère essentiel de pouvoir vérifier la résurrection de Jésus par la recherche historique et pour ça il présente des arguments liés aux apparitions du ressuscité, à leurs dispersions dans le temps et l'espace, à l'unicité de l'évènement qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles, au tombeau vide et à l'indépendance des deux traditions primitives.

La vision de la prolepse, la résurrection de Jésus, chez Pannenberg est d'un évènement historique qui est démontrable par la méthode historique-critique. Il soutient que c'est la tâche de l'histoire de démontrer l'historicité de la résurrection de Jésus. Selon lui Dieu authentifie à travers cette résurrection le message pré-pascal de Jésus et approuve par la même le caractère christologique et sotériologique de l'évènement.

Nous n'avons étudié que certains passages de deux des nombreux ouvrages de Pannenberg. Il est donc probable que la compréhension de sa thèse et de ses idées soit limitée par la brevété de cette étude. Nous aurions préféré prendre plus de temps et explorer plus d'ouvrages de l'auteur pour arriver à une vision plus équilibrée de la globalité de sa pensée.

D'autres recherches pourraient être effectuées sur la signification de la résurrection eschatologique par rapport à la résurrection de Jésus. Ainsi que la perspective de cette question dans le judaïsme et l'islam. Une étude comparative avec d'autres évènements fondateurs des religions monothéistes serait également intéressant.

7 Références bibliographiques

BIBLE, La Bible, traduction Nouvelle Français courant, Paris, Société biblique française – Bibli'O, 2019.

CNRTL, [Centre national de ressources textuelles et lexicales](#), Nancy, France.

DUMAS, Marc, Expérience Religieuse Et Foi Chrétienne Chez Wolfhart Pannenberg, *Revue De Théologie Et De Philosophie*, vol. 53, no. 4, 2003, p. 313-327.
<https://doi.org/10.5169/seals-381670>

GRAF, Friedrich Wilhelm, Prof. Dr. Wolfhart Pannenberg, *Verstorbene: Bayerische Akademie der Wissenschaften*. (s. d.). URL :
<https://badw.de/gelehrtengemeinschaft/verstorbene.html>

LEHMKÜHLER, Karsten, « Le théologien Wolfhart Pannenberg dans l'histoire de la théologie protestante du 20^e siècle », *Revue des sciences religieuses*, 83/3, 2009, p. 411-427.

PANNENBERG, Wolfhart, *Esquisse d'une christologie*, Cogitatio Fidei, Paris, Les éditions du cerf, 1999.

_____, God's Presence in History – *Religion Online*. (s. d.). URL : <https://www.religion-online.org/article/gods-presence-in-history/>

_____, *Théologie Systématique, Vol. 2*, Cogitatio Fidei, Paris, Les éditions du cerf, 2011.

PASQUARIELLO, Ronald D., Pannenberg's Philosophical Foundations. *The Journal of Religion*, 56. URL : <http://www.jstor.org/stable/1201993>

SKIBBE Eugene M., *A Quiet Reformer: An Introduction to Edmund Schlink's Life and Ecumenical Theology : From a Gospel Voice in Nazi Germany to a New Vision of Christian Unity*, Kirk House Publishers, 1999.